

“ALDANGAN KUTILGANLIK”NING STILISTIK FUNKSIYALARI VA BADIY MATNDAGI ROLI

Akbarova Munira Shavkatovna
f.f.b.f.d., (PhD) dotsent,
Qo‘qon DU mustaqil izlanuvchisi (DSc)
akbarovam1989@mail.ru
+998916831585

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337603>

Annotatsiya: mazkur maqolada “aldangan kutilganlik” fenomenining stilistik funksiyalari va badiiy matndagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqotda stilistik vositalar orqali kutilmaning buzilishi mexanizmi ochib beriladi hamda uning ekspressivlikni oshirishdagi ahamiyati asoslanadi.

Kalit so‘zlar: stilistika, ekspressivlik, badiiy matn, kutilma, poetika, “aldangan kutilganlik”.

Abstract: This article analyzes the stylistic functions of the phenomenon of “deceived expectation” and its role in the literary text. The study reveals the mechanism of violation of expectations through stylistic means and substantiates its importance in increasing expressiveness.

Keywords: stylistics, expressiveness, literary text, expectation, poetics, “deceived expectation”.

Аннотация: в данной статье анализируются стилистические функции феномена «обманутых ожиданий» и его роль в литературном тексте. Исследование выявляет механизм нарушения ожиданий стилистическими средствами и обосновывает его важность в повышении выразительности.

Ключевые слова: стилистика, выразительность, литературный текст, ожидание, поэтика, «обманутые ожидания».

Badiiy matn tilning estetik imkoniyatlarini namoyon etuvchi murakkab tizimdir. Unda stilistik vositalar orqali o‘quvchiga ta‘sir ko‘rsatiladi. Shunday vositalardan biri - “aldangan kutilganlik” bo‘lib, u kutilgan nutqiy modelning buzilishi orqali yuzaga keladi. Viktor Shklovsky nazariyasiga ko‘ra, san‘atning asosiy vazifasi - odatiy narsani noodatiy shaklda ifodalashdir[1]. **Tilshunoslikda aldangan kutilganlik fenomeni** - bu tinglovchi yoki o‘quvchining oldindan shakllangan **tilga oid kutilmalari** (grammatika, ma‘no, uslub, kontekst) real nutq bilan mos kelmaganda yuzaga keladigan psixolingvistik holatdir. Natijada inson nutqni noto‘g‘ri tushunadi yoki uni qayta talqin qilishga majbur bo‘ladi. Tilni qabul qilish jarayonida inson miyasi passiv emas – u oldindan ehtimoliy ma‘nolarni taxmin qiladi, gapni “bosqichma-bosqich” tushunadi, eng oson va tez talqinni tanlaydi. Agar keyingi ma‘lumot bu talqinni inkor etsa, “aldangan kutilma” yuz beradi. Tinglovchi gapning boshidan ma‘no taxmin qila boshlaydi (boshlang‘ich kutilma), gapning birinchi qismi asosida “to‘g‘ri” deb qabul qilingan tushuncha paydo bo‘ladi (vaqtinchalik talqin), keyingi so‘zlar bu talqinni buzadi (mos kelmaslik), miya gapni boshqatdan tushunishga majbur bo‘ladi (qayta ishlash (reanaliz)).

Tilshunoslikda aldangan kutilganlik fenomeni shuni ko‘rsatadiki, inson nutqni to‘liq eshitgandan keyin emas, balki eshitish jarayonida taxmin qilib boradi - va aynan shu taxminlar ba‘zan uni “aldab qo‘yadi”.

Quyida aldangan kutilganlik fenomenining ba‘zi namunalarini ko‘rib chiqamiz.

1) metafora orqali: “Uning ko‘zlari muzlab yonardi.”

Bu yerda “muzlash” va “yonish” birikmasi kutilmagan semantik effekt yaratadi. “Uning ko‘zlari muzlab yonardi” gapi badiiy jihatdan juda zich va ko‘p qatlamli ifodadir. Uni “kutishning aldanishi” sifatida talqin qilish uchun bir nechta semantik va obrazli qatlamlarni ochib chiqish kerak. Bu gapda ikki qarama-qarshi holat birlashgan: “muzlab” – sovuqlik, hissizlanish, umidsizlik, ichki bo‘shliq, “yonardi”– issiqlik, ehtiros, ichki olov, umid yoki iztirob. Bu yerda

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

oksyumoron (zid ma'nolar uyg'unligi) mavjud, ya'ni insonning ichida bir vaqtning o'zida umid ham bor, lekin o'sha umid allaqachon sovib ulgurgan.

Kutish jarayonining psixologik holatini quyidagicha izohlash mumkin: kutish odatda quyidagi bosqichlardan o'tadi:

1) umid bilan boshlanadi (yonish – ichki olov)

2) cho'zilgani sari charchatadi

3) oxirida sovuqlashadi (muzlash – hissiy so'nish). Shu sababli, bu gap kutayotgan insonning holatini ko'rsatadi, tashqaridan u hali ham “yonayotgandek” (umid qilayotgandek), ichkarida esa allaqachon muzlab qolgan. Bu yerda eng muhim qatlam – aldanish. Inson o'zini hali ham kutyapman, deb o'ylaydi. Aslida esa u na haqiqiy umidga ega, na butunlay voz kecha olgan, ya'ni “yonish” – o'zini aldash (go'yoki hali ham his bor), “muzlash” – haqiqiy holat (umid o'lgan). Shuning uchun bu iborada kutish davom etayotgandek tuyuladi, lekin u allaqachon ma'nosiz va ichki jihatdan tugagan. “Ko'zlar” bu yerda ruhning oynasi sifatida ishlatilgan, ko'zdagi “yonish” – tashqi ifoda (ko'rinayotgan umid), ko'zdagi “muzlash” – ichki haqiqat (sovuq bo'shliq)ni ifodalaydi. Natijada inson o'zini ham, boshqalarni ham chalg'itadi, u kutishni davom ettirayotgandek, lekin bu faqat psixologik inersiya. “Uning ko'zlari muzlab yonardi” jumlasini kutishning oxirgi bosqichini ifodalaydi, bu bosqichda umid shaklan mavjud, mazmunan esa allaqachon yo'qolgan. Shu bois bu ibora kutishning o'zi emas, balki kutayotganiga ishonishda davom etish, ya'ni aldanish holatini ifodalaydi.

2) oksyumoron orqali: “Achchiq shirin xotiralar.” Zid ma'nolar uyg'unligi o'quvchining kutishini buzadi. **“Achchiq shirin xotiralar”** birikmasi — tilshunoslik va uslubshunoslik nuqtai nazaridan juda qiziqarli hodisa bo'lib, unda **zid ma'nolar uyg'unligi orqali o'quvchi kutishi buziladi**. O'quvchi “achchiq” so'zini ko'rganda salbiy, og'riqli, yoqimsiz hislarni kutadi, “shirin” esa yoqimli, quvonchli, ijobiy tajribani bildiradi. Til tajribamizga ko'ra bu ikki sifat odatda birga qo'llanmaydi. Shu sababli ong avtomatik tarzda “bu yerda bitta izchil (yoki ijobiy, yoki salbiy) ma'no bo'ladi” degan kutilmani hosil qiladi. “Achchiq shirin xotiralar” iborasida “achchiq” va “shirin” bir obyekt — “xotiralar”ga birlashtirilgan, bu esa mantiqiy zidlikni yuzaga keltiradi. Natijada o'quvchi bir zum “to'xtab qoladi”, iborani qayta talqin qilishga majbur bo'ladi. Bu aynan tilshunoslikdagi “aldangan kutilganlik”ning yuzaga kelishi mexanizmidir. Bu yerda zidlik oddiy xato emas, balki badiiy vosita hisoblanadi. U inson xotiralari faqat ijobiy yoki faqat salbiy emasligini balki murakkab, aralash hissiyotlardan iboratligini ko'rsatadi. Masalan, o'tgan muhabbat-yoqimli (shirin), lekin yo'qotilgan (achchiq); bolalik - quvonchli (shirin), lekin qaytmas (achchiq). Bunday zidlik uyg'unligi tilshunoslikda oksyumoron deb ataladi. Oksyumoron xususiyatlari qarama-qarshi tushunchalarni birlashtiradi, o'quvchini o'ylashga majbur qiladi, oddiy ifodani chuqur va obrazli qiladi. Bu ibora o'quvchi ongida quyidagi jarayonlarni ishga tushiradi:

1) avtomatik talqin - “achchiq xotiralar” yoki “shirin xotiralar”;

2) ziddiyatni sezish - “ikkalasi birga qanday bo'lishi mumkin?”;

3) qayta talqin (reanaliz);

4) yangi, murakkab ma'noni qabul qilish

Bu jarayon semantik jihatdan kutishning aldanishini hosil qiladi. “Achchiq shirin xotiralar” jumlasini oddiy “murakkab xotiralar” degandan ko'ra kuchliroq, hissiy jihatdan ta'sirchan, o'quvchini faol fikrlashga majbur qiladi. Chunki u tayyor ma'no bermaydi - ma'noni o'quvchi o'zi quradi. Bu ibora orqali zid ma'nolar uyg'unligi o'quvchining odatiy semantik kutilmasini buzadi, natijada u chuqurroq va ko'p qatlamli ma'noni anglashga majbur bo'ladi.

3) ironiya orqali: “Qanchalik dono ekansan, hamma seni tushunmayapti.”

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Bu yerda yashirin ma'no orqali kutilma buziladi. "Qanchalik dono ekansan, hamma seni tushunmayapti" gapi chuqur ichki ziddiyat va falsafiy ma'noga ega bo'lib, uni "anglanmaslik orqali yuzaga keladigan aldanish" sifatida quyidagicha tahlil qilish mumkin:

1. Gap tarkibida so'zma-so'z mazmun va yashirin ziddiyat mavjud. Gap ikki qismdan iborat: "Qanchalik dono ekansan" – yuqori aql, chuqur fikrlash, boshqalardan ustunlik; "hamma seni tushunmayapti" – jamiyatdan ajralish, yolg'izlik, begonalashuv kabi ma'nolar yuzalanmoqda. Bu yerda yashirin paradoks bor: kishida donolik sifati oshgani sari tushunilish kamaymoqda.

2. Donolik va tushunilmaslik o'rtasidagi bog'liqlik. Bu gap quyidagi fikrni bildiradi: dono inson-chuqurroq o'ylaydi, murakkabroq ifodalaydi, oddiy odamlar esa, buni qabul qila olmaydi, yoki tushunishga tayyor emas. Natijada donolik- ustunlik emas, balki ayrim hollarda yolg'izlik manbaiga aylanadi.

3. "Aldanish" sifatidagi talqin. Bu gapni ikki xil aldanish nuqtai nazaridan ko'rish mumkin: 1) ichki aldanish (subyektiv). Inson o'ziga shunday deydi: "Meni tushunmayotganlari - men juda dono ekanimdan." Lekin bu har doim ham to'g'ri emas. Ba'zan: fikr noto'g'ri ifodalangan bo'lishi, yoki inson o'zini ortiqcha yuqori baholayotgan bo'lishi mumkin. Bu holatda donolik haqidagi tasavvur - o'zini oqlashga xizmat qiluvchi aldanish sifatida namoyon bo'ladi.

2) tashqi aldanish (jamiyat nuqtai nazari). Jamiyat esa shunday o'ylaydi: "Agar tushunarsiz bo'lsa, demak bu chuqur." Lekin har qanday tushunarsizlik donolik belgisi emas, bu esa donolikni noto'g'ri baholash - kollektiv aldanish.

4. Psixologik holat. Bu gap insonning ichki kechinmalarini ham ochadi: tushunilmaslik - yolg'izlik, yolg'izlik - o'zini alohida his qilish, bu hissiyot - ba'zan g'ururga, ba'zan esa iztirobga aylanadi. Natijada inson o'z "donoligi" bilan ovunadi, lekin ichida iztirob yashaydi.

5. Badiiy va falsafiy xulosa. Bu gapning chuqur ma'nosi shuki: Donolik ba'zan haqiqat emas, balki tushunilmaslikni oqlash uchun yaratilgan niqobga aylanishi mumkin. Yoki boshqa tomondan: Haqiqiy donolik - tushunilmaslik bilan emas, balki murakkab fikrni sodda qilib yetkaza olish bilan o'lchanadi.

Stilistik vositalar, Ilya Galperinning fikriga ko'ra, matnning emotsional ta'sirini kuchaytiradi.[2] "Aldangan kutilganlik" esa, diqqatni jalb qiladi, hissiy reaksiyani kuchaytiradi, estetik zavq uyg'otadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, stilistik vositalar orqali yuzaga keladigan "aldangan kutilganlik" matnning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu hodisa o'quvchini faol qabul qiluvchiga aylantiradi. "Aldangan kutilganlik" stilistik vosita sifatida badiiy matnning ekspressivligini oshiradi, estetik ta'sirni kuchaytiradi, o'quvchi bilan faol aloqa o'rnatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shklovskiy V. *Iskusstvo kak priem // Russian Formalist Criticism: Four Essays / Ed. by L. T. Lemon, M. J. Reis. – Lincoln: University of Nebraska Press, 1965. – P. 3–24.*
2. Galperin I. R. *Stilistika angliyskogo yazyka. – Moskva: Vysshaya shkola, 1977. – 332 s.*
3. Jakobson R. *Lingvistika i poetika // Style in Language / Ed. by T. A. Sebeok. – Cambridge, MA: MIT Press, 1960. – P. 350–377.*
4. Akbarova, Munira Sh. "Linguopoetic features of unusual compounds in the literary text." *Current research journal of philological sciences* 3.05 (2022): 73-76.
5. Akbarova, Munira Shavkatovna. "Features of Linguopoetic Analysis of Literary Text." *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology* (2022).
6. NIZAMOVA, S., & AKBAROVA, M. (2021). Lexical-semantic analysis of some nicknames. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, 10, 563-565.*